

КОНСТИТУЦИЯ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ИСЛОҲОТЛАР ТАЯНЧИ

Умида Ражабова

Ўзбекистон Миллий университети, ИФФ Сиёсатшунослик йўналиши
2-курс талабаси

АННОТАЦИЯ:

Муаллиф томонидан ушбу мақолада конституция, унинг тарихи ва турлари, конституция ва давлат тушунчалари, Ўзбекистон Республикаси конституцияси, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда бурчлари атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: Конституция, конституция турлари, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари, бурчлари, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье автор подробно описывает конституцию, ее историю и виды, понятия конституции и государства, конституцию Республики Узбекистан, права, свободы и обязанности человека.

Ключевые слова: Конституция, виды конституций, права, свободы, обязанности человека, Конституция Республики Узбекистан.

ABSTRACT:

In this article, the author describes in detail the constitution, its history and types, concepts of the constitution and the state, the constitution of the Republic of Uzbekistan, human rights, freedoms and duties.

Keywords: Constitution, types of constitution, human rights, freedoms, duties, Constitution of the Republic of Uzbekistan.

“Конституция” сўзи тарихда илк маротаба Қадимги Римда учрайди. Рим императорларининг айрим фармонлари ёки декретлари “конституция” деб аталган. Бу сўз латин тилидан таржима қилинганда “қоидалар, низом” деган маънони англатади. Конституция жамият ҳаёти ва давлат тузилиши тизимида асосий қоидаларини мустаҳкамлаб қўювчи асосий қонун тариқасида тушунилади.

Ўрта Осиёда буюк саркарда ва давлат арбоби Амир Темур XIV асрда ўзининг машҳур “Тузуқлар” ини татбиқ қилган. Унда Амир Темур хукмдор ва раъият ўртасидаги муносабатлар, давлатни бошқариш тартиби, ижтимоий-иқтисодий, дипломатик муносабатларни тартибга солувчи шунингдек, давлатни қандай бошқариш кераклиги юзасидан кўплаб маслаҳатлар беради. Бу ўша даврнинг конституцияси десак муболаға бўлмайди.

Ягона асосий қонун кўринишида ёзилган биринчи Конституция XVIII аср охиридаги мустақиллик учун кураш жараёнида АҚШда вужудга келган.

Конституция бутун халқ томонидан давлатнинг ялпи ҳокимлигини чеклаш ва мамлакат фуқаролари ҳуқуқларига риоя этилишини таъминлаш мақсадида қабул қилинади. Бугунги кунда жаҳондаги деярли барча давлатлар амалда ўз конституциясига эгадир [1].

Конституция тарихига назар соладиган бўлсак, унинг қуйидаги турлари мавжуд:

1.А) Ёзилган – алоҳида тартибда қабул қилинган, ягона ҳужжат тартибида мавжуд бўлган конституциялардир.

1.Б) Ёзилмаган – айрим мамлакатларда конституциялар ягона ҳужжат шаклида бўлмай, турли муносабатларни тартибга солувчи турли ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, улар конституциявий келишув ҳужжатлари, уларнинг одатлари ҳам конституция ҳисобланади (масалан: Буюк Британия, Швеция).

2. А) Ҳады қилинган (октроир) – 1) монарх давлат бошлиғи томонидан ҳады этилган конституция (Япония императори); 2) мустамлакачи давлат ўз мустамлакасига мустақиллик бераётганда қабул қилинган конституция (Буюк Британия).

Б) Ҳады қилинмаган – асосан конституциялар легитим восита орқали яъни кўпчилик эътироф этган йўл (референдум йўли) билан қабул қилинган конституциялар.

3. Конституцияга ўзгартириш киритиш тартибига қараб конституциялар “юмшоқ” ҳамда “қаттиқ” конституцияларга бўлинади:

А) юмшоқ конституцияга – ўзгартириш киритиш тартиби оддий қонунга ўзгартириш киритиш тартибига ўхшаган бўлади.

Б) қаттиқ конституцияга – ўзгартириш киритишда мураккаб тартиб ўрнатилган бўлади.

4. Конституцияларнинг давомийлиги бўйича А) вақтинчалик; Б) доимий конституцияларга бўлинади.

А) вақтинчалик конституцияларга ўтиш давридаги, кўпинча давлат тўнтаришларидан кейин қабул қилинадиган ва маълум вақт фаолият кўрсатадиган конституцияларга айтилади (масалан: Веймар республикаси давридаги конституция).

Б) доимий конституциялар муддати йўқ, узоқ вақт давомида амал қиладиган конституциялар (масалан: АҚШ конституцияси тўрт аср юзини кўрган энг кекса конституциядир) [2].

Ҳозирги кунда давлатни конституциясиз, конституцияни давлатсиз тасаввур қилиш қийин. Аммо, “Давлат ва Конституция” деганда уларни фақат дўстликда, ҳамкорликда деб қараш унча тўғри эмас. Биз уларни қарама-қаршилик томонини

хамма конституцияларда ё халқ номидан, ёки уларнинг мухтор вакиллари томонидан қабул қилинишида ва табиий ҳолда у халқ манфаатларига хизмат қилишида кўришимиз мумкин. Яъни, халқ манфаати уларда ҳуқуқ ва эркинликларнинг ўрнатилиши ҳамда уларни амалга ошириш механизмини таъминлаш чораларини белгилаши шунингдек, давлат ҳокимияти ва унинг тузилмаларини ташкил қилишнинг демократик тартибини ўрнатиши, давлат ҳокимияти фаолиятини қонун даражасида ўрнатилиши ҳамда жамиятнинг бошқа тузилмалари билан давлат муносабати ўрнатилиши орқали яққол намоён бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А. Каримовнинг:

“Табиийки, ҳар қандай давлатнинг юзи, обрў-эътибори унинг Конституцияси ҳисобланади. Зотан, Конституция давлатни давлат, миллатни миллат сифатида дунёга танитадиган Қомусномадир”[3], - деган сўзлари фақат Ўзбекистон конституциясига эмас, умуман Конституцияларга берилган баҳодир.

Ижтимоий муносабатларнинг кенгайиб бориши, ижтимоий ҳаётнинг ривожланиши конституция нормалари билан узвий боғлиқдир. Конституция ўз ижтимоий вазифасини бажара бориб, бир қатор ўзаро муштарак бўлган **функцияларни** адо этади.

“Конституциянинг энг муҳим функцияларидан бири давлатчилик ривожланишидаги ворисликни таъмин этишдир” [4].

Сиёсий функция	Конституция жамият сиёсий тизимининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлайди, сиёсий партиялар, жамоат бирлашмаларининг давлат ҳокимияти билан муносабатларини мувофиқлаштиради, сайловлар ва референдум каби бевосита демократия институтларини мустаҳкамлаш орқали жамиятда сиёсий барқарорликни, фуқаролараро тотувлик, ҳамжиҳатлик ва тинчликни таъминлайди, давлат юритадиган ички ва ташқи сиёсатнинг асослари ва барча муҳим йўналишларини акс эттиради.
	Конституция юридик ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, давлатнинг асосий қонуни сифатида бутун ҳуқуқий ва қонунчилик тизимларининг ўзагини

Юридик функция	ташкил этади, жамият ва давлат ҳаётининг, давлат органлари фаолиятининг асосий принципларини мустаҳкамлайди, жамиятдаги барча ҳуқуқий ҳаёт ва юридик амалиёт шу жумладан, одил судлов амалиёти конституциявий қоидалар асосида шаклланади.
Тарбиявий-мафқуравий функция	Конституция халқнинг иродасини, руҳиятини, ижтимоий онги ва маданиятини акс эттиради. Унда жамият тараққиётига тўртки берувчи, муҳим маънавий омил бўлиб хизмат қилувчи ғоялар ўз ифодасини топади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси – Ўзбекистон Республикасининг асосий қонуни, олий юридик кучга эга бўлган сиёсий-ҳуқуқий ҳужжатидир.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 1992-йил 8-декабрь 12-чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 11-сессиясида қабул қилинган, янги таҳрири 2023-йил 1-майдан эътиборан кучга кирди. Бунга 2023 йил 30-апрель куни бўлиб ўтган референдум натижасига кўра 11 моддадан иборат қонуннинг қабул қилиниши асос бўлди. Бу қонуннинг 1-моддасига Конституциянинг янги таҳрири илова қилинган. Янги конституция 65 фоизга янгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Янгиланган Конституция мамлакатимизнинг узоқ муддатли тараққиёт стратегиялари, умуман юртимиз ва халқимизнинг эртанги фаровон ҳаёти учун мустаҳкам ҳуқуқий асос ҳамда ишончли кафолат яратиши лозим”[5], - деган ғояни илгари суради.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси қабул қилинаётганда қуйидаги: “ инсон – жамият – давлат”, - деган янги тизим асосида фақат олға интилиш мақсад қилиб олинди. “Инсон қадри учун” тамойили Конституцияда, қонунларимизда ва давлат идоралари фаолиятида бош мезон бўлиши шартлиги, инсоннинг шаъни, кадр-қиммати дахлсизлиги, ҳеч нарса уларни камситиш учун асос бўлиши мумкин эмаслиги белгилаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг II бўлими Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари бўлиб, у 7 боб ва 46 та моддадан иборат. Бундан кўриниб турибдики, демократик, ҳуқуқий давлат,

кучли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлини танлаган Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини жамиятни ривожлантириш ва давлат қурилишининг, бутун ички ва ташқи сиёсатининг энг устувор йўналиши этиб белгиламоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” китобида “Инсон, унинг ҳақ- ҳуқуқлари ва бахт саодати давлат сиёсати барча давлат органлари фаолиятининг энг устувор йўналиши мақсади бўлиши лозим. Жамият қурилиши ва давлат сиёсати ана шу ғояга таяниши ҳамда “ Давлат – инсон учун ” тамойили асосида ташкил этилиши даркор ”[6], - дея таъкидлаган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, инсон ҳуқуқлари ривожланиши узлуксиз давом этувчи ва такомиллашиб борувчи жараён дир. Бу жараённи амалга оширувчи восита эса, Конституция ҳисобланади. Конституция ўз моҳияти ва юридик табиатига кўра бошқа ҳуқуқий ҳужжатлардан қуйидаги муҳим жиҳатлари билан ажралиб туради:

Биринчидан, конституция Ўзбекистон халқи томонидан бевосита (референдум орқали) ҳамда билвосита (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси) тартибда қабул қилинади;

Иккинчидан, бутун давлат ҳудудида конституциявий қоидалар таъсис этувчи, йўналтирувчи ҳамда бирламчи аҳамиятга эгаллиги билан;

Учинчидан, конституциявий тартибга солиш ҳажмининг кенг қамровлиги билан тавсифланади, яъни у ниҳоятда муҳим ва кенг кўламдаги ижтимоий муносабатлар доирасида таъсир кўрсатади;

Тўртинчидан, конституция бошқа қонунлардан устунликка, олий юридик кучга, ўзига хос муҳофаза шаклига, махсус тарзда қабул қилиниши ва ўзгартирилиш тартибига эга.

REFERENCES:

1. Костецкий В. А, Тансиқбоева Г.М, Раҳимов Р. И. Конституция оламига саёҳат. Дарслик. – Тошкент: “Янгийўл полиграфия сервис”. 2016.
2. Хусанов О.Т. Конституциявий ҳуқуқ. Дарслик. – Тошкент: Адолат, 2013. 48-50-бетлар.
3. Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. Т.2. – Т.: Ўзбекистон, 1996.-93-бет.
4. <https://xs.uz/uz/post/konstitutsiya-tushunchasi-funksiyalari-va-asosiy-printsiplari>.
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/06/21/president-suggestions/>
6. Ш.Мирзиёев “ Янги Ўзбекистон: демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда”. Ўзбекистон нашриёти. Т.: 2021.
7. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Ўзбекистон”, Т.:2023.